

Diagnóstico por imagen en la hipoacusia neurosensorial pediátrica y en el implante coclear

Fernando Más Estellés^{1,2}, Laura Cavallé Garrido³, Carlos de Paula Vernetta³, Abel Guzmán Calvete³, Miguel Mazón Monparler²

¹ERESA-ASCIRES; ²Sección Neuroradiología. Área Clínica de Imagen Médica. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia; ³Sección de Otorología. Servicio de ORL. Hospital Universitari i Politècnic La Fe. Valencia.

Introducción

La **hipoacusia neurosensorial (HNS)** es la pérdida de audición producida por lesiones a nivel coclear (oído interno) y/o retrococlear (nervio coclear y vía auditiva central: núcleo coclear, tálamo, radiaciones y córtex auditivo). Diferenciarla de la **hipoacusia de**

transmisión, secundaria a alteraciones en oído externo y/o medio. Sus causas y tratamiento son diferentes.

La hipoacusia neurosensorial pediátrica puede ser **congénita** (presente al nacer) o tardía. Tiene una prevalencia aproximada de 1-2 casos por 1000 recién nacidos que se duplica

durante la primera década por la aparición de las formas tardías (de causa adquirida, genética de aparición tardía, falsos negativos o incumplimiento del cribado de hipoacusia neonatal).

Etiología (Fig. 1): Se estima que la hipoacusia tiene un origen genético

Figura 1A: Etiología de la HNS al nacimiento y a los 4 años en EE. UU.

Figura 1B: Clasificación etiológica de las HNS pediátricas.

Fuente: De NEJM 2006 May 18.

en el 80% de los casos y un origen ambiental o adquirido en el 20%.

La **hipoacusia genética** puede ser aislada (80% de los casos), con la pérdida de audición como única manifestación, o formar parte de un síndrome (en el 20% restante). Pueden dar clínica al nacimiento o más tardíamente. La causa más frecuente de hipoacusia genética congénita en nuestro medio es la producida por mutaciones en el gen de la conexina 26 y 30 (mutación GJB2 y GJB6), seguida de la mutación en el gen que codifica la otoferlina. Se han descrito más de 300 síndromes que pueden asociar hipoacusia (www.ncbi.nlm.nih.gov); entre los más frecuentes se encuentran los síndromes de Waardenburg, Goldenhar, Usher, Pendred y síndrome de QT largo, entre otros.

La **hipoacusia adquirida** puede estar presente al nacer (congénita) o aparecer de forma tardía. Dentro de las congénitas, las más frecuentes son de etiología infecciosa debidas a

infecciones intraútero por CMV. La HNS también puede ser una complicación en recién nacidos, especialmente prematuros con estancias prolongadas en la unidad de cuidados intensivos, de etiología multifactorial (infecciones, hiperbilirrubinemia, toxicidad por fármacos, hipoxia, prematuridad, etc.). Las causas tardías más frecuentes son: la meningitis bacteriana, infección por CMV, traumatismos del hueso temporal y medicamentosas.

La mayoría de las HNS pediátricas, a diferencia de las del adulto, se producen por **daño coclear**. Son mucho menos frecuentes las debidas a alteraciones del nervio coclear (espectro de neuropatía auditiva y deficiencia del nervio coclear) o de la vía auditiva central. Esta preferente afectación coclear tiene relevancia para la elección de las técnicas de cribado neonatal y pruebas de imagen para el diagnóstico etiológico de la sordera pediátrica.

La evidencia demuestra que el implante coclear (IC) es un trata-

miento efectivo para la hipoacusia severa-profunda que no mejora con prótesis auditivas convencionales. Permite el acceso a la información auditiva, el desarrollo del lenguaje oral y neuropsicológico del niño. Se ha demostrado que la edad de implantación es un factor pronóstico fundamental, cuanto menor es el tiempo de privación auditiva, mejor será el resultado. Por ello, es fundamental la detección temprana de la hipoacusia congénita mediante el **cribado auditivo neonatal** universal, y en los casos que se confirme, instaurar el tratamiento precoz con prótesis auditivas o IC. Con este fin, además de un correcto diagnóstico del tipo y grado de hipoacusia, son necesarios el diagnóstico etiológico y una evaluación prequirúrgica cuando el IC esté indicado. La **tomografía computarizada (TC)** y la **resonancia magnética (RM)** son las técnicas de imagen de elección con estos fines.

Técnicas de diagnóstico por la imagen en la HNS (Figura 2):

La TC permite una valoración precisa de las estructuras óseas del hueso temporal y tiene gran valor en la planificación del acceso quirúrgico previo al implante coclear. Utiliza radiación ionizante, por lo que para el diagnóstico etiológico de la sordera es preferible la RM, y la TC se limita al mapeo prequirúrgico, cuando sea posible.

La RM no utiliza radiación ionizante y presenta una superior caracterización tisular que permite la identificación de líquido y cámaras endo y **perilinfáticas** del oído interno, así como la **visualización directa del nervio coclear**.

También se pueden realizar secuencias de cabeza en la misma exploración, en este contexto clínico se asocian alteraciones cerebrales en un 15-30% de los casos. Ocasionalmente, los hallazgos de la RM cerebral pueden sugerir la infección congénita por CMV, no diagnosticada previamente, como causa de la hipoacusia. Salvo en las sorderas post-meningitis, no suele ser necesaria la administración de contraste intravenoso. En niños, hasta 8-10 años, es necesaria una sedación profunda llevada a cabo por el anestesiista, para eliminar el movimiento y obtener imágenes adecuadas para el diagnóstico. La necesidad de sedación es menor en la TC por su mayor rapidez, y se limita a los niños más pequeños.

La valoración ósea prequirúrgica es preferible realizarla mediante TC. Permite mostrar variantes del trayecto de los senos venosos duros, conducto carotídeo y nervio facial, que pueden modificar el acceso quirúrgico. También es necesario la TC para evaluar el grosor del cráneo donde se vaya a alojar el imán que sujetará el procesador.

Figura 2. Anatomía normal del oído interno. **A:** La TC permite una exacta delimitación de las estructuras óseas del oído interno: CAI (flecha negra); segmentos del conducto óseo del nervio facial (flechas amarillas). **B:** La excelente resolución de la RM permite evaluar los compartimentos líquidos laberínticos y los nervios en el interior de los CAIs, valorando directamente el n. coclear. En las imágenes sagitales del CAI se observa en situación anteroinferior (flechas).

Objetivos de los estudios de imagen en la HNS pediátrica

Los principales objetivos de los estudios de imagen en niños con HNS son establecer el diagnóstico etiológico y llevar a cabo la evaluación previa al IC.

A. Determinar la causa de la sordera. (Figuras 3 a 5).

En las sorderas hereditarias se buscarán posibles malformaciones cocleares. En un 70-80% de los casos el estudio de imagen es normal y son debidos a alteraciones microscópicas del epitelio sensorial como en las alteraciones del gen de la conexina (mutación GJB2/GJB6). Del 30% de pacientes con malformaciones

Figura 3. Clasificación de las malformaciones cocleares.
A-B: Morfología normal de la cóclea en plano transversal a niveles transmodiolar y de espira basal.
C- D: Aplasia coclear sin y con malformación vestibular asociada.
E: Cavidad común cocleovestibular.
F, G y H: Partición incompleta (IP) tipo I, II y III.
I - K: Hipoplasias cocleares.
 De: Sennaroglu L. En: Cochlear Implants Int. 2010 Mar.

Figura 4. A: Dilatación de acueducto vestibular izquierdo (flechas) en TC y RM. **B:** Aplasia de Michel. Ausencia total de laberintos. **C:** Agenesia coclear y dilatación vestibular (círculo rojo). El CAI tiene una disposición anteroposterior, por la ausencia de la cóclea. **D:** Cavidad cocleovestibular común derecha. A diferencia de la agenesia coclear, normal dirección posteroanterior del CAI (cabeza de flecha).

Figura 5: Espectro de particiones incompletas (IP). IP-I, similar a la cavidad común con déficit modiolar, pero diferenciables cóclea y vestibulo. IP-II: La más frecuente con defecto de septación entre las espiras cocleares media y apical. IP-III: Muy infrecuente, ligada al cromosoma X, con característica morfología en “sacacorchos” de la cóclea. De Mazón M, et al. *Radiología*. 2017 Jul-Aug.

detectables por imagen, la dilatación del acueducto vestibular (DAV) es la más frecuente, seguida de la partición incompleta de la cóclea tipo II (IP-II). La ausencia de nervio coclear es infrecuente pero tiene especial relevancia porque contraindica el IC. Actualmente la clasificación de las malformaciones del oído interno más utilizada es la de Sennaroglu (Figura 3). El tipo de malformación tiene relevancia en:

- El **pronóstico de la sordera**. En la DAV y la IP-II la hipoacusia puede ser progresiva.
- En la **técnica quirúrgica**. Algunas variantes anatómicas vasculares y anomalías del recorrido del nervio facial pueden modificar la vía de acceso a la ventana redonda para la implantación del electrodo. Algunas malformaciones con déficit modiolar (IP-I, IP-III y cavidad común vestibulococlear) predisponen

a la salida de líquido cefalorraquídeo (LCR) al acceder a la ventana redonda (gusher perilinfático), complicación intraoperatoria ante la que debe estar prevenido el cirujano. Estas malformaciones también predisponen a meningitis de repetición por la potencial comunicación entre el oído interno y el espacio subaracnoideo cerebral.

- En el **tipo de implante a elegir**. Algunas malformaciones graves de la cóclea, como la hipoplasia coclear o la cavidad común, requieren de electrodos especialmente diseñados para que se adapten a su morfología. Asimismo, se pueden utilizar electrodos tipo CORK en las malformaciones con riesgo de gusher perilinfático.
- En el **pronóstico del funcionamiento del implante**. Aunque el pronóstico del IC es excelente en los pacientes con imagen normal y en

las malformaciones más frecuentes (DAV e IP-II), en cócleas muy malformadas cabe esperar un peor pronóstico auditivo. La aplasia laberíntica (malformación de Michel), la aplasia coclear o la ausencia del nervio coclear contraindican el IC, puesto que es imprescindible disponer de una cóclea donde alojar el electrodo y de un nervio que transmita el impulso.

En la **hipoacusia adquirida**, especialmente en sorderas postmeningitis, es fundamental valorar la existencia de laberintitis osificante (Figura 6), que obligará a realizar el IC de forma urgente antes de que se osifiquen las espiras cocleares e impidan la implantación del electrodo. Otras causas de fibrosis y osificación coclear son las fracturas del hueso temporal y las laberintitis secundarias a procesos inflamatorios del oído medio (otitis media aguda y colesteatoma).

B. Evaluar datos específicos de interés para el implante coclear.

En el implante coclear se introduce un electrodo lineal en el interior de las espiras de la cóclea que transmitirá los impulsos eléctricos a través del nervio coclear a los núcleos centrales de la audición. La radiología evalúa el mapa prequirúrgico, la permeabilidad de la cóclea y el estado del nervio y coclear. La TC puede evaluar el mapa prequirúrgico y la osificación coclear, mientras que la RM con técnicas específicas de alta resolución (3D FIESTA, 3D CISS, etc.) permite evaluar la fibrosis coclear y el nervio coclear además de no utilizar radiaciones ionizantes.

B1. Evaluación de la permeabilidad coclear (Figura 6). La causa más habitual de pérdida de la permeabilidad coclear es la fibrosis y posterior osificación secundaria a meningitis aguda bacteriana, siendo la hipoacusia una secuela frecuente. Aunque la TC detecta correctamente la osificación de las espiras, no permite demostrar el estadio previo de fibrosis, que sí es identificable mediante RM con una sensibilidad cercana al 100%. En los niños que han sufrido una meningitis bacteriana, es fundamental realizar

Figura 6: Imagen en la sordera post-meningitis. Dos semanas tras meningitis por *Haemophilus*, en niña de 1 año, se detecta HNS. Aunque en la TC (A) no se identificaban alteraciones, la RM (B) demostró fibrosis en laberinto izquierdo (flecha). Las reconstrucciones coronales de las cócleas en RM (C) muestran una intensidad de señal líquido normal en la cóclea derecha y baja señal por fibrosis en la izquierda (flecha). Se realizó IC urgente ante el riesgo inminente de osificación coclear, con buen resultado auditivo.

controles audiológicos periódicos en los 12 meses siguientes para detectar HNS. Si aparece se debe realizar RM con contraste de forma urgente e implantar al paciente a la mayor brevedad posible. Si se alcanza al estadio de osificación, la implantación será compleja e incluso en algunos casos requerirá electrodos especiales (bifurcados y comprimidos) con un rendimiento inferior a los estándar.

En las malformaciones del oído interno en que falta la cóclea (aplasia laberíntica y aplasia coclear), el IC está contraindicado. En este sentido, la RM es muy importante en la diferenciación de dos entidades morfológicamente muy similares, la aplasia coclear y la cavidad vestibulococlear común, solo pudiendo ser implantada la segunda (Figuras 4C y 4D).

B2. Confirmar la presencia de nervio coclear (Figura 7). Su ausencia impide la correcta transmisión del impulso y contraindica el IC. En estos casos se valorará la indicación de un implante auditivo en el tronco del encéfalo (ABI). Debido a que las técnicas de imagen no permiten diferenciar entre la atrofia o adelgazamiento extremo del nervio y su ausencia, es más correcto utilizar el término **deficiencia de nervio coclear (DNC)** que engloba ambas posibilidades y evita asumir etiologías inciertas con términos como aplasia, agenesia, hipoplasia, o atrofia.

Clásicamente, se valoraba de forma indirecta la **presencia del nervio en la TC** midiendo la anchura del conducto óseo auditivo interno (CAI) que lo contiene (normal mayor de 3 mm). Aunque existe una estrecha relación

embriológica entre el desarrollo del nervio y del conducto óseo, hay casos de nervio normal en un conducto estrecho, y de nervio deficiente en un conducto óseo normal, por lo que la sensibilidad y especificidad de la TC son bajas en la detección de la DNC (Figuras 2A y 7A).

Por el contrario, la RM es la única técnica de diagnóstico por imagen en vivo que permite **visualizar directamente el nervio en el CAI y ángulo pontocerebeloso (Figura 7B)**. La RM es muy sensible y específica para detectar la DNC en CAIs de anchura normal. Sin embargo en CAIs estrechos, la falta de líquido no permite evaluar el nervio en su interior, siendo de gran ayuda la identificación mediante TC del pequeño conducto óseo que atraviesa el nervio coclear en su trayecto desde la cóclea al fundus del CAI (**apertura coclear**). Cuando la apertura presenta un menor calibre (normal: mayor de 1.4 mm) o está ausente, podemos asegurar con alta especificidad que el nervio estará adelgazado o ausente, respectivamente. Su ausencia da lugar al signo clásico en TC de la **cóclea aislada (Figura 7C)**. Al igual que ocurre con la anchura del CAI, el diámetro de

Figura 7: Imagen en la deficiencia del nervio coclear en 3 pacientes. **A:** CAIs estrechos como signo muy sugestivo de deficiencia de nervio coclear. **B:** Deficiencia extrema de n. coclear en CAI izquierdo y adelgazamiento en el derecho. Las reconstrucciones sagitales confirman estos hallazgos (flechas). **C:** En otro paciente, signo de la cóclea aislada en TC en el lado derecho. Compare con la apertura coclear normal en la izquierda (flecha).

IOM
INSTITUTO DE OTORRINOLARINGOLOGÍA
Y CIRUGÍA DE CABEZA Y CUELLO DE MADRID

OTOLOGÍA, AUDIOLOGÍA Y AUDIOCIRUGÍA (Tratamiento de problemas auditivos)
OTONEUROLOGÍA Y OTONEUROCIRUGÍA (Tratamiento del vértigo y la parálisis facial)
IMPLANTES DE OÍDO MEDIO Y OSTEOINTEGRADOS (Tratamiento de pérdida de audición)
IMPLANTES COCLEARES (Prótesis auditiva para la sordera profunda)
FONIATRÍA Y LOGOPEDIA (Reeducación de la voz, Labiolectura,...)
UNIDAD DE ACÚFENOS (Ruido de Oído)
PSICOLOGÍA Y AUDIOLOGÍA INFANTIL (Niños sordos)
PATOLOGÍA DE LA NARIZ, FARINGE Y LARINGE

C/ Arturo Soria, 119 - 28043 Madrid
Telf. 91 4130514 - Fax. 91 5195085

info@institutoorl-iom.com
www.institutoorl-iom.com

la apertura coclear es poco sensible, pues no detecta aquellas DNC que han ocurrido posteriormente a la formación del conducto óseo.

Relevancia clínica de la deficiencia del nervio coclear:

su ausencia contraindica el IC y puede indicar el ABI. En ocasiones, el nervio coclear puede estar muy adelgazado y no ser visible con las técnicas de imagen disponibles. Cuando se sospeche DNC en el estudio radiológico podemos confirmar su presencia o ausencia mediante tests específicos como: potenciales evocados auditivos de tronco tras estímulo eléctrico de promontorio, la estimulación intracoclear durante el implante y la RM funcional. En los casos de dudosa presencia del nervio o atrofia se debe informar a la familia de la posibilidad de un

resultado audiológico pobre y ofrecer otras alternativas terapéuticas.

La DNC es especialmente frecuente, y debe ser buscada activamente por el radiólogo, en casos de:

- hipoacusia neurosensorial grave y profunda,
- retraso neuropsicológico profundo,
- síndrome CHARGE, y
- en pacientes con fenotipo del espectro de neuropatía auditiva.

Se concluye que:

1. Las técnicas de imagen de TC y RM son fundamentales en el diagnóstico etiológico de la hipoacusia neurosensorial. En la mayoría de los casos, el oído interno es morfológicamente normal.

2. El diagnóstico específico del tipo de malformación permite evaluar la indicación del implante, modificar la técnica quirúrgica, seleccionar el tipo de electrodo y realizar un pronóstico de su resultado.
3. La TC y en especial la RM son técnicas de imagen fundamentales para categorizar el tipo de malformación laberíntica, y para valorar la permeabilidad coclear y la presencia del nervio, previo al IC.
4. Tras meningitis aguda bacteriana se debe establecer un protocolo de detección precoz de sordera neurosensorial que conlleve la realización urgente de RM con contraste. Cuando se identifique fibrosis coclear, se realizará el IC de forma urgente, evitando la osificación coclear. ■

Bibliografía recomendada

1. Investigation of the child with permanent hearing impairment. Mac Ardle et al. *Arch Dis Child Educ Pract Ed.* 2010;95:14-23.
2. Newborn hearing screening—a silent revolution. Morton CC, et al. *N Engl J Med.* 2006 May 18;354(20):2151-64.
3. Cochlear implantation in inner ear malformations—a review article. Sennaroglu L. *Cochlear Implants Int.* 2010 Mar;11(1):4-41.
4. Malformaciones del oído interno: una aproximación diagnóstica práctica. Mazón M, et al. *Radiología.* 2017 Jul - Aug;59(4):297-305.
5. Cochlear implantation in children with congenital inner ear malformations. Buchman CA, et al. *Laryngoscope.* 2004 Feb;114(2):309-16.
6. Aplasia and hypoplasia of the vestibulocochlear nerve: diagnosis with MR imaging. Casselman JW, et al. *Radiology.* 1997;202(3):773-81.
7. Imaging findings of cochlear nerve deficiency. Glastonbury CM, et al. *AJNR* 2002;23(4):635-43.
8. Internal auditory canal morphology in children with cochlear nerve deficiency. Adunka OF, et al. *Otol Neurotol.* 2006;27(6):793-801.
9. Malformaciones del octavo en niños. de Paula-Vernetta C, et al. *Acta Otorrinolaringol Esp.* 2016 Sep-Oct;67(5):275-81.
10. Imaging characteristics of children with auditory neuropathy spectrum disorder. Roche JP, et al. *Otol Neurotol.* 2010;31(5):780-8.
11. Dutch Cochlear Implant Group (CI-ON) consensus protocol on postmeningitis hearing evaluation and treatment. Merkus P, et al. *Otol Neurotol.* 2010 Oct;31(8):1281-6.
12. Hipoacusia neurosensorial en niños. Correlación anatómica-embriológica de los hallazgos RM y TC en las anomalías congénitas. Pozo Sánchez et al. En: Poster electrónico SERAM 2014/ S-0501.

Abreviaturas

ABI: Auditory Brainstem Implant (Implante de tronco encéfalo).

CAI: Conducto auditivo interno.

CMV: Citomegalovirus.

DAV: Dilatación de acueducto vestibular.

DNC: Deficiencia de nervio coclear.

IC: Implante coclear.

IP: Partición incompleta.

HNS: Hipoacusia neurosensorial.

LCR: Líquido cefalorraquídeo.

RM: Resonancia Magnética.

TC: Tomografía computarizada.